

BUKU PANDUAN

**SMART PJU (PENERANGAN JALAN UMUM) DI
PUSAT PENELITIAN TEKNOLOGI, INFORMASI,
DAN KOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG**

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

ABSTRAK

Perkembangan Industri 4.0 yang memaksa kita untuk akur dengan teknologi mengharuskan beberapa alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi Internet Of Things (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan Internet of Things dalam lingkungan sekolah yang cenderung, masih sedikit dalam pengaplikasiannya. Maka dari itu, perlu upaya atau sebuah usulan yang dapat diajukan pada lembaga pendidikan mengenai sebuah alat berbasis IoT yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Sebagai bentuk pengenalan mengenai penyusunan sistem IoT dengan bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat di buat kembali oleh siswa/i melalui sebuah contoh Alat Peraga.

Dengan alasan tersebut, PPTIK ITB membuat sebuah alat yang bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan awal mengenai sebuah Alat Peraga yang berbasis IoT, yang disebut sebagai *Smart PJU*. Alat Peraga ini ditargetkan kepada instansi sekolah khususnya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan tujuan tersebut, Alat Peraga dibuat secara praktis dan sederhana melalui contoh penerapan dari sistem *Home Automation* sebagai sebuah Sistem Instalasi Listrik yang dapat direalisasikan di sekolah.

Alasan kenapa memilih *smart PJU* sebagai contoh penerapan IoT di sekolah adalah bentuk pijakan awal untuk mempelajari benda familiar yang bisa ditemukan, dengan contoh instalasi penerangan di sekolah namun, sudah ditingkatkan ke dalam metode IoT serta sudah dilengkapi sistem *Home Automation*. Mulai dari penerangan, daya listrik, sambungan listrik dan sebagainya. Dengan pengontrolan yang bisa dilakukan jarak jauh melalui Aplikasi mobile phone, hingga pengumpulan data setiap kejadian yang dapat menjadi acuan konsumsi listrik dalam suatu ruangan di sekolah, maupun dalam skala besarnya dapat memuat data 1 sekolah.

Melalui Buku Panduan ini diharapkan para siswa/i khususnya dari SMK dapat mengaplikasikan pembelajaran yang didapat dari Alat Peraga *Smart PJU*, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk mengaplikasikan alat peraga ini di sekolahnya masing-masing.

»» DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR ISI	ii	DAFTAR TABEL	iv

01

**BAGIAN PERTAMA
(LANDASAN TEORI)**

A. Internet of Things	1
B. Penerangan Jalan Umum	2
C. Pengenalan Komponen	5
D. Software Arduino	9

02

**BAGIAN KEDUA
(PENGENALAN ALAT)**

A. Pengenalan Smart PJU	10
B. Pengenalan Aplikasi Smart PJU	12

03

**BAGIAN KETIGA
(PERAKITA ALAT)**

A. Perakitan Smart PJU	13
B. Upload Program	21

04

**BAGIAN KEEMPAT
(PENGUJIAN ALAT)**

A. Pengujian Perangkat	26
B. Pengujian Serial Monitor	27
C. Pengujian Aplikasi Mobile	29

05

**BAGIAN KELIMA
(TROUBLESHOOTING)**

33

06

**BAGIAN KEENAM
(PENUTUP)**

A. Kelebihan & Kekurangan	34
B. Kesimpulan	34
C. Saran	35

» DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Internet Of Things	1
Gambar 1.2 Internet Of Things	1
Gambar 1.3 Lampu penerangan jalan umum	2
Gambar 1.4 Lampu penerangan jalan umum	2
Gambar 1.5 Wemos D1 Mini	5
Gambar 1.6 PCB Rangkaian Sensor	5
Gambar 1.7 SSR AC to DC	5
Gambar 1.8 PZEM	6
Gambar 1.9 AC Light Dimmer	6
Gambar 1.10 MCB	6
Gambar 1.11 Kabel Jumper	7
Gambar 1.12 Power Supply	7
Gambar 1.13 Lampu PJU	7
Gambar 1.14 Tampilan aplikasi Arduino IDE	9
Gambar 2.1 Smart PJU	10
Gambar 2.2 Diagram gambar Smart PJU	10
Gambar 2.3 Diagram alur kerja Smart PJU	11
Gambar 2.4 Tampilan Startup View Aplikasi Smart PJU	12
Gambar 2.5 QR Aplikasi Smart PJU	12
Gambar 2.6 Tampilan menu login credential	12
Gambar 3.1 Pemasangan kabel jumper	14
Gambar 3.2 Pemasangan kabel jumper ke PCB	14
Gambar 3.3 Pemasangan kabel jumper ke Power Supply	15
Gambar 3.4 Pemasangan kabel jumper ke MCB	15
Gambar 3.5 Pemasangan kabel jumper ke Relay SSR	15
Gambar 3. 6 Menghubungkan Relay SSR ke PCB	16
Gambar 3.7 Pemasangan kabel jumper Relay	16
Gambar 3.8 Pemasangan kabel jumper Relay ke AC dimmer	16
Gambar 3.9 Pemasangan kabel jumper dan kabel power	16
Gambar 3.10 Pemasangan kabel jumper unutup Load AC Dimmer ke lampu	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.11 Pemasangan kabel jumper female ke in AC dimmer	17
Gambar 3.12 Menghubungkan kabel jumper female dari AC Dimmer ke PCB	17
Gambar 3.13 Pemasangan kabel jumper ke PZEM	17
Gambar 3.14 Pemasangan kabel jumper female ke PZEM	18
Gambar 3.15 Pemasangan jumper female ke PCB	18
Gambar 3.16 Pemasangan kabel jumper dari PZEM ke Power Supply	18
Gambar 3.17 Pemasangan kabel jumper dari MCB ke PZEM	18
Gambar 3.18 Pemasangan kumparan PZEM ke bagian kabel MCB	19
Gambar 3.19 Menghubungkan kabel jumper MCB ke kabel power	19
Gambar 3.20 Menghubungkan kabel jumper dari Power Supply ke kabel power	19
Gambar 3.21 Rangkaian Smart PJU	19
Gambar 3.22 Rangkaian Smart PJU dalam papan	20
Gambar 3.23 Rangkaian Smart PJU dalam kotak	20
Gambar 3.24 Menghubungkan kabel lampu ke AC Dimmer	20
Gambar 3.25 Box loker Smart PJU	20
Gambar 3.26 Memasang Mur	21
Gambar 3.27 Smart PJU	21
Gambar 3. 28 QR Code driver CH340	21
Gambar 3.29 QR Code Arduino IDE	22
Gambar 3.30 Tampilan Preparing Boards Arduino IDE	22
Gambar 3.31 Tampilan Folder Program Smart PJU	22
Gambar 3.32 QR Code Program	22
Gambar 3.33 Tampilan Awal Aplikasi Arduino IDE	22
Gambar 3.34 Preference Pada Arduino IDE	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.35 Pengaturan Board	23
Gambar 3.36 Penambahan Library	24
Gambar 3.37 Tampilan Saat Done Compiling	24
Gambar 3.38 Tampilan Pemilihan Port	24
Gambar 3.39 Tampilan Done Uploading	25
Gambar 3.40 Tampilan Serial Monitor	25
Gambar 4.1 Tampilan Alat	26
Gambar 4.2 Menghubungkan kabel power	26
Gambar 4.3 Tampilan alat terhubung internet	26
Gambar 4.4 Tampilan menu login credential	27
Gambar 4.5 Tampilan menu utama	27
Gambar 4.6 Tampilan ketika lampu menyala	27
Gambar 4.7 Tampilan Program Smart PJU	28
Gambar 4.8 Perangkat Smart PJU	28
Gambar 4.9 Pemilihan Board dan Upload Speed	28
Gambar 4.10 Pemilihan Port	29
Gambar 4.11 Tampilan Serial Monitor	29
Gambar 4.12 Tampilan Startup View Aplikasi Smart PJU	30
Gambar 4.13 Tampilan menu login Credential	30
Gambar 4.14 Tampilan menu login Credential	31
Gambar 4.15 Tampilan menu utama	31
Gambar 4.16 Menunjukkan sensor keadaan hidup	32
Gambar 4.17 Tampilan menu utama	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tata letak tiang lamu dijalan	3
Tabel 3.1 Alat - alat yang dibutuhkan dalam perakitan	14
Tabel 3.2 komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perakitan	14

Bagian Pertama **Landasan Teori**

BAGIAN PERTAMA

LANDASAN TEORI

A. INTERNET OF THINGS

Internet of things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet.

Gambar 1.1 Internet of Things

Sederhananya, IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekali pun.

Adapun faktor vital yang menjadi kelancaran perangkat IoT adalah jaringan internet yang menjadi connector antara sistem dan perangkat. Sementara, manusia dalam tahap ini hanya menjadi monitor untuk setiap perilaku perangkat saat mereka bekerja.

Gambar 1.2 Internet of Things

Manfaat IoT diantaranya:

1. Efisiensi

IoT menjadi penunjang efisiensi kerja dan aktivitas sehari-hari, karena semakin banyaknya jenis koneksi yang diciptakan, semakin kecil jumlah waktu Anda dalam menyelesaikan tugas.

2. Monitor Kegiatan Secara Praktis

IoT dapat membantu Anda mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan lebih mudah, bahkan dapat merekomendasikan alternatif kegiatan atau pekerjaan yang lebih gampang.

3. Koneksi Lebih Mudah

Konektivitas antar perangkat akan menjadi lebih mudah, karena semakin baiknya koneksi antar jaringan berjalan, maka sistem perangkat IoT Anda akan berjalan cepat dan efektif.

B. PENERANGAN JALAN UMUM

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk menerangi jalan di malam hari.

Dengan adanya PJU ini, para pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan merasa terbantu untuk dapat melihat lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari. Keselamatan berlalu lintas dapat ditingkatkan dan para pengguna jalan akan lebih aman dari kegiatan/aksi kriminal.

Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah masuk kedalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 27 Tahun 2018, untuk meningkatkan atau mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Gambar 1.3 Lampu penerangan jalan umum

Gambar 1.4 Lampu penerangan jalan umum

Fungsi dasar dari Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sebagai berikut:

- Keamanan, yaitu yang berkaitan dengan kuat penerangan dan distribusi cahaya yang sesuai dengan bidang jalan dan kecepatan kendaraan yang melaluinya.
- Ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan kelancaran distribusi barang. Jika lampu jalan terang, maka arus transportasi bisa lancar dan pengangkutan barang dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara itu berikut ini merupakan fungsi turunan dari penerangan jalan umum:

- Menghasilkan kontras antara obyek dan permukaan jalan
- Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan
- Memberikan rasa aman dan meningkatkan keselamatan para pengguna jalan
- Mendukung keamanan suatu daerah
- Menambah nilai estetika atau keindahan lingkungan jalan

Tata letak tiang lampu di jalan umum

Tabel 1.1 Tata letak tiang lampu di jalan

No	Tempat	Penataan
1	Jalan satu arah	<ul style="list-style-type: none">• Di kiri atau kanan jalan• Di kiri dan kanan jalan berselang - selang• Di kiri dan kanan jalan berhadapan• Di bagian tengah/separator jalan
2	Jalan dua arah	<ul style="list-style-type: none">• Di bagian tengah/median jalan• Kombinasi antara di kiri dan kanan berhadapan dengan di bagian tengah/median jalan• Katenasi (di bagian tengah jalan dengan sisem digantung)
3	Persimpangan	<ul style="list-style-type: none">• Dapat dilakukan dengan menggunakan lampu menara dengan beberapa lampu, umumnya ditempatkan dipulau-pulau, di median jalan, diluar daerah persimpangan (dalam RUWIJA ataupun dalam RUWISJA)

- Lampu penerangan jalan dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan baik yang berhadapan maupun yang berselang dan atau di tengah (di bagian median jalan).
- Tiang lampung yang diletakkan di tengah biasanya difungsikan untuk jalan yang padat dan kecepatan kendaraan tinggi (misalnya: jalan bebas hambatan, jalan utama). Sementara itu pemasangan lampu pada satu sisi tepi jalan lebih tepat digunakan pada jalan dengan lalu lintas yang tidak padat atau bidang jalan yang tidak lebar seperti jalan lokal, jalan desa, dan jalan satu arah.
- Jika suatu ruas jalan umum memiliki median yang sangat lebar (> 10 meter) atau pada jalan dimana jumlah lajur sangat banyak (> 4 lajur setiap arah), maka perlu dipertimbangkan dengan cara mengkombinasikan tata letak tiang lampu penerangan jalan.
- Lampu penerangan jalan dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan baik yang berhadapan maupun yang berselang dan atau di tengah (di bagian median jalan).
- Tiang lampung yang diletakkan di tengah biasanya difungsikan untuk jalan yang padat dan kecepatan kendaraan tinggi (misalnya: jalan bebas hambatan, jalan utama). Sementara itu pemasangan lampu pada satu sisi tepi jalan lebih tepat digunakan pada jalan dengan lalu lintas yang tidak padat atau bidang jalan yang tidak lebar seperti jalan lokal, jalan desa, dan jalan satu arah.
- Jika suatu ruas jalan umum memiliki median yang sangat lebar (> 10 meter) atau pada jalan dimana jumlah lajur sangat banyak (> 4 lajur setiap arah), maka perlu dipertimbangkan dengan cara mengkombinasikan tata letak tiang lampu penerangan jalan.

C. PENGENALAN KOMPONEN

Wemos D1 Mini

Gambar 1.5 Wemos D1 Mini

Wemos D1 mini merupakan *module development board* yang berbasis WiFi dari keluarga ESP8266 yang di mana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino seperti halnya dengan Node MCU.

Wemos D1 Mini sebuah board mikrokontroler dengan tambahan fungsi untuk bisa dihubungkan ke jaringan Wi-Fi. Kelebihan dari WeMos D1 Mini ini dibandingkan dengan module development board berbasis ESP8266 lainnya yaitu adanya module shield untuk pendukung hardware plug and play.

PCB (*Printed Circuit Board*) adalah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Secara struktur, PCB seperti kue lapis yang terdiri dari beberapa lapisan dan dilaminasi menjadi satu kesatuan yang disebut dengan PCB. PCB yang digunakan pada alat ini yaitu PCB Rangkaian Sensor.

PCB

Gambar 1.6 PCB Rangkaian sensor

Relay SSR

Gambar 1.7 SSR AC to DC

Relay SSR adalah saklar elektronik menggunakan semikonduktor yang bisa mengendalikan aliran arus listrik lebih besar dengan kontrol hanya menggunakan arus listrik yang kecil.

Perbedaan dengan relay biasa biasa adalah jika pada relay biasa terdapat coil untuk membentuk medan magnet sehingga tuas pada relay bisa berubah posisi maka pada SSR tidak terdapat komponen mekanis/tidak ada komponen yang bergerak.

PZEM

Gambar 1.8 PZEM

PZEM-004T adalah sebuah modul elektronik yang berfungsi untuk mengukur : Voltage / Tegangan, Arus, Daya, Frekuensi, Energi dan Power Faktor. Dengan kelengkapan fungsi / feature ini, maka modul PZEM-004T sangat ideal untuk digunakan sebagai project maupun eksperimen alat pengukur daya pada sebuah jaringan listrik seperti rumah atau gedung.

AC light dimmer

Gambar 1.9 AC light Dimmer

AC light dimmer adalah modul dimmer buatan RobotDyn dengan kemampuan bisa dicontrol oleh microcontroller seperti Arduino, Raspberry Pi dan sebagainya, dengan adanya fitur pin zero crossing detector di modul ini, membuat microcontroller dapat mengetahui timing yang tepat untuk mengirim sinyal PWM.

MCB

Gambar 1.10 MCB

MCB (Miniature Circuit Breaker) atau dalam bahasa Indonesia yaitu Pemutus Sirkuit Miniatur adalah perangkat yang digunakan untuk membatasi arus listrik dan pengaman ketika ada beban lebih. MCB bekerja secara otomatis memutus arus listrik ketika arus yang melewatinya melebihi arus nominal pada MCB tersebut.

Kabel Jumper

Gambar 1.11 Kabel Jumper

Kabel jumper adalah penghubung listrik dengan masa pakai ulang hanya beberapa kali. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Kabel jumper dapat dipasang secara semipermanent. Bagian penghantarnya terbuat dari sepasang logam atau lebih.

komponen yang memasok daya ke satu atau bahkan lebih beban listrik. Jadi, power supply ini dirancang untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda, seperti matahari, energi mekanik, kimia, hingga listrik. Pada perangkat komputer dan elektronik lainnya, power supply merupakan komponen penting. Apabila tidak ada power supply, perangkat yang digunakan tidak bisa berfungsi dengan semestinya.

Power Supply

Gambar 1.12 Power Supply

Lampu PJU

Gambar 1.13 Lampu PJU

Lampu PJU ini merupakan Lampu yang digunakan untuk penerangan jalan pada malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan.

D. SOFTWARE ARDUINO

Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-upload ke board yang ditentukan, dan meng-coding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan library C/C++(wiring), yang membuat operasi input/output lebih mudah.

MENU PADA APLIKASI ARDUINO

File

- New
- Open
- Open Recent
- Sketchbook
- Example
- Close
- Save
- Save as
- Page Setup
- Print
- Preferences
- Quit

Edit

- Undo/Redo
- Cut
- Copy
- Copy for Forum
- Copy as HTML
- Paste
- Select All
- Comment/Uncomment
- Increase/Decrease Indent
- Find
- Find Next
- Find Previous

Sketch

- Auto Format
- Archive Sketch
- Fix Encoding & Reload
- Serial Monitor
- Serial Plotter
- Board
- Port
- Programmer
- Burn Bootloader

Tools

- Verify/Compile
- Upload
- Upload Using Programmer
- Export Compiled Binary
- Show Sketch Folder
- Include Library
- Add File

FITUR PADA APLIKASI ARDUINO

Gambar 1.14 Tampilan aplikasi Arduino IDE

Verify digunakan untuk meng-compile atau mem-sketch coding apakah ada kesalahan atau tidak. Jika terdapat kesalahan maka akan muncul keterangan di bawah yaitu **error**.

Upload digunakan untuk mengirimkan atau memasukkan program ke dalam board yang ditentukan.

New digunakan untuk membuka objek baru atau membuka halaman **sketch** baru.

Open digunakan untuk membuka proyek yang pernah dibuat, dengan catatan proyek tersebut telah disimpan.

Save ditunjukkan untuk menyimpan sketch atau program yang sudah buat.

Serial Monitor digunakan untuk menampilkan data yang telah dibuat setelah **sketch** tersebut di-upload kedalam board yang diperlukan, dan bisa melihat pada serial monitor.

Bagian Kedua **Pengenalan Alat**

BAGIAN KEDUA

PENGENALAN ALAT

A. PENGENALAN SMART PJU

Gambar 2.1 Smart PJU

Smart Penerangan Jalan Umum atau Smart PJU merupakan fasilitas umum yang berfungsi sebagai penerangan jalan di malam hari yang dimana intensitas cahaya pada lampu dapat diatur sesuai kebutuhan agar para pengguna jalan dapat melihat lebih jelas jalan yang akan di lalui, sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan para pengguna jalan.

CARA KERJA SMART PENERANGAN JALAN UMUM

Gambar 2.2 Diagram gambar Smart PJU

Wemos akan menerima data dari aplikasi ketika aplikasi di nyalakan. ini akan mentrigger relay untuk menyala, kemudian relay menyalakan lampu. Melalui perintah wemos dari aplikasi, AC Light Dimmer akan mengurangi atau menambahkan tegangan sesuai perintah agar lampu dapat diatur intensitas cahayanya sesuai dengan kebutuhan. PZEM akan membaca arus dan tegangan yang dihasilkan Smart PJU, kemudian data akan terkirim ke wemos lalu akan terbaca di aplikasi.

PRINSIP KERJA SMART PJU (SMART PENERANGAN JALAN UMUM)

Smart PJU adalah suatu perangkat dimana memiliki 2 buah sensor yaitu sensor PZEM, Sensor AC Dimmer dan 1 Aktuator. Sensor PZEM dapat mengukur daya, tegangan, arus dan energi yang terdapat pada sebuah aliran listrik, sedangkan Sensor AC Dimmer digunakan untuk mengontrol jumlah tegangan AC yang akan diberikan ke perangkat apapun. Aktuator yang digunakan adalah Relay yang berfungsi seperti Saklar untuk menyalakan lampu PJU. Sensor akan mengukur berat beban yang diukur secara berkala yang kemudian dikirimkan oleh mikrokontroler untuk diteruskan ke server selanjutnya server menyampaikan informasi tersebut ke aplikasi mobile untuk dilihat oleh pengguna.

ALUR KERJA SMART PJU (SMART PENERANGAN JALAN UMUM)

Gambar 2.3 Diagram alur kerja Smart PJU

B. PENGENALAN APLIKASI SMART PJU

Gambar 2.4 Tampilan Startup View Aplikasi Smart PJU

“ Smart PJU merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan alat Smart PJU. ”

Untuk mendapatkan aplikasi Smart PJU dapat men scan Qr di samping.

Gambar 2.5 QR Aplikasi Smart PJU

Cara menggunakan Aplikasi *Smart PJU*:

- Siapkan *smartphone*
- masuk *google playstore*, kemudian ketik "*Smart PJU*" pada kolom pencarian
- kemudian *install* aplikasi *Smart PJU*
- Setelah selesai proses *install*, kemudian buka aplikasi tersebut
- Selanjutnya isi data-data yang diperlukan
- Klik "*Log In*"

Gambar 2.6 tampilan menu login Credential

Kelebihan aplikasi *Smart PJU*

Dapat memonitoring arus tegangan yang dikeluarkan *Smart PJU* melalui aplikasi.

Dapat mengatur intensitas cahaya lampu sesuai kebutuhan melalui aplikasi.

Data yang ditampilkan pada aplikasi me-*refresh* secara otomatis .

Bagian Ketiga **Perancangan Alat**

A. PERAKITAN SMART PJU

Perakitan adalah proses penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat yang mempunyai fungsi tertentu. Adapun langkah - langkah yang harus di lakukan dalam proses perakitan *Smart PJU*.

Berikut ini adalah langkah - langkah perakitan perangkat input pada alat *Smart PJU* :

- 1 Siapkan alat - alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan.

Tabel 3.1 Alat - alat yang dibutuhkan dalam perakitan

No	Nama Alat	Rincian
1	Laptop	1 buah
2	Avo meter	1 buah
3	Tang potong	1 buah
4	Tang pengupas kabel	1 buah
5	Obeng	1 buah

- 2 Siapkan komponen yang dibutuhkan untuk proses perakitan.

Tabel 3.2 komponen-komponen yang dibutuhkan dalam perakitan

No	Nama Alat	Rincian	No	Nama Alat	Rincian
1	Lampu dan dudukan lampu	1 buah	8	Power Supply 5V/2A	1 buah
2	Wemos D1 Mini	1 buah	9	Kabel Power	1 buah

No	Nama Alat	Rincian	No	Nama Alat	Rincian
3	PCB Sensor	1 buah	10	Kabel Jumper	Secukupnya
4	Relay SSR	1 buah	11	Terminal Krastin	Secukupnya
5	PZEM	1 buah	12	Papan	1 buah
6	AC Light Dimmer	1 buah	13	Box Case PJU	1 buah
7	MCB	1 buah			

- Siapkan Power Supply. Pasang kabel jumper yang sudah terpasang terminal krastin dengan warna sesuai fungsi ke terminal blok bagian DC.

Gambar 3.1 Pemasangan Kabel Jumper

- Siapkan PCB sensor. Pasang kabel jumper dengan warna sesuai fungsi ke terminal blok Power DC, lalu hubungkan dengan kabel jumper power supply bagian DC menggunakan terminal krastin.

Gambar 3.2 Pemasangan Kabel Jumper ke PCB

- 5 Pasangkan kabel jumper yang sudah terpasang terminal krastin(pada sisi yang lain) dengan warna sesuai fungsi ke terminal blok bagian AC.

Gambar 3.3 Pemasangan Kabel Jumper ke Power Supply

- 6 Siapkan MCB Pasang kabel jumper pada md bagian terminal lalu hubungkan dengan kabel jumper power supply bagian AC seperti Digambar.

Gambar 3.4 Pemasangan Kabel Jumper ke MCB

- 7 Siapkan Relay SSR(AC-DC). Pasangkan kabel jumper merah pada pin 3 dan kabel jumper hitam pada pin 4.

Gambar 3.5 Pemasangan Kabel Jumper ke Relay SSR

- 8 Hubungkan kabel jumper Relay SSR pin 3 dan 4 ke terminal pin D5 yang ada pada PCB sensor.

Gambar 3.6 Menghubungkan Relay SSR ke PCB

- 9 Pasang kabel jumper dengan warna sesuai fungsi pada pin 1, lalu hubungkan ke terminal krastin seperti gambar dibawah.

Gambar 3.7 Pemasangan kabel jumper Relay

- 10 Siapkan AC light dimmer. Pasangkan kabel jumper dengan warna sesuai fungsi pada pin 2 Relay SSR, lalu hubungkan Kabel jumper sisi lainnya ke terminal blok AC light dimmer input.

Gambar 3.8 Pemasangan kabel jumper Relay ke AC Dimmer

- 11 Siapkan kabel power. Pasangkan kabel jumper pada terminal blok input lalu hubungkan ke kabel power menggunakan terminal krastin.

Gambar 3.9 Pemasangan Kabel jumper dan Kabel power

- 12 Siapkan lampu yang sudah terpasang kabel dan terminalkrastin. Pasangkan kabel jumper dengan warna sesuai fungsi ke terminal blok bagian load pada AC light dimmer, lalu hubungkan pada lampu menggunakan terminal krastin.

Gambar 3.10 Pemasangan Kabel jumper untuk Load AC dimmer ke lampu

- 13 Pasang kabel jumper Female ke pin analog pada AC light dimmer.

Gambar 3.11 Pemasangan Kabel jumper Female ke Pin AC Dimmer

- 14 hubungkan kabel jumper Female yang terhubung pada AC light dimmer ke terminal blok PIN D1 dan D2 pada PCB.

Gambar 3.12 Menghubungkan Kabel jumper Female dari AC Dimmer ke PCB

- 15 Siapkan PZEM. Pasangkan kabel jumper ke terminal blok L dan N.

Gambar 3.13 Pemasangan kabel Jumper ke PZEM

- 16 Pasang kabel jumper dengan warna sesuai fungsi pada pin 1, lalu hubungkan ke terminal krastin seperti gambar dibawah.

Gambar 3.14 Pemasangan kabel Jumper Female ke PZEM

- 17 1.Hubungkan kabel jumper Female yang sudah terhubung pada PZEM ke PCB.

Gambar 3.15 Pemasangan kabel Female ke PCB

- 18 Hubungkan kabel jumper yang terhubung pada terminal blok L PEZM ke terminal krastin yang terhubung dengan power supply, seperti gambar dibawah.

Gambar 3.16 Pemasangan kabel jumper dari PZEM ke power supply

- 19 1.Hubungkan sisi lainnya kabel jumper yang terhubung pada terminal blok N PZEM ke MCB.

Gambar 3.17 Pemasangan kabel jumper dari MCB ke PZEM

- 20 Pasangkan kabel jumper ke MCB bagian bawah, lalu masukkan kumparan coil ke kabel jumper yang nantinya terhubung dengan kabel power.

Gambar 3.18 Pemasangan Kumparan PZEM ke bagian kabel MCB

- 21 Hubungkan kabel jumper MCB bagian bawah ke kabel power menggunakan terminal krastin.

Gambar 3.19 Menghubungkan kabel jumper MCB ke Kabel Power

- 22 Hubungkan kabel jumper yang sudah terhubung dengan power supply ke terminal krastin yang terpasang pada kabel power.

Gambar 3.20 Menghubungkan kabel jumper dari Power supply ke kabel power

- 23 Dan ini hasil akhir rangkaian Smart PJU.

Gambar 3.21 Rangkaian Smart PJU

24 Setelah rangkaian berhasil tempel ke papan yang sudah disediakan dan atur letak komponen.

Gambar 3.22 Rangkaian Smart PDU dalam papan

25 Masukkan rangkaian Smart PDU ke dalam kotak yang sudah dibuat.

Gambar 3.23 Rangkaian Smart PDU dalam Kotak

26 Hubungkan Kabel Lampu ke LOAD AC dimmer.

Gambar 3.24 Menghubungkan kabel lampu ke AC Dimmer

27 Masukkan Kotak Smart PDU ke dalam Box Loker Smart PDU,

Gambar 3.25 Box Loker Smart PDU

28 Pasangkan mur pada baut yang disediakan.

Gambar 3.26 Memasang Mur

29 Smart PJU Sudah siap digunakan.

Gambar 3.27 Smart PJU

B. UPLOAD PROGRAM PADA WEMOS D1 MINI

Wemos D1 Mini akan bekerja ketika telah diisi program, maka dari itu diperlukan proses uploading program Smart PJU. Langkah-langkah peng-upload-an programnya adalah sebagai berikut.

1

Unduh terlebih dahulu **driver CH340**, jika laptop/komputer belum memiliki driver tersebut.

Scan QR Code untuk mengunduh driver CH340

Gambar 3.28 QR Code driver CH340

2

Selanjutnya, instal aplikasi Arduino IDE, untuk aplikasi Arduino yang digunakan yaitu versi 1.8.19

Scan QR Code untuk mengunduh aplikasi Arduino IDE.

Gambar 3.29 QR Code Arduino IDE

3

Setelah aplikasi terinstal, lalu buka aplikasi Arduino IDE. Tunggu sampai aplikasi Arduino IDE terbuka.

Gambar 3.30 Tampilan Preparing Boards Arduino IDE

4

Lalu, buka program Smart PJU.

Scan QR Code untuk mengunduh program Smart PJU

Gambar 3.32 QR Code Program

5

Jika folder program Smart PJU sudah dibuka maka pada aplikasi Arduino IDE akan tampil seperti dibawah ini.

Gambar 3.33 Tampilan Awal Aplikasi Arduino IDE

6

Lalu tambahkan **board** yang akan digunakan. Pertama-tama pada menu bar pilih **File>Preference>Additional Board Manager URL**. 1. Lalu copy link ini untuk dimasukan pada kolom **Additional Board Manager URL**. Link:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json. Setelah itu klik oke, pada pengerjaan proses ini memerlukan koneksi internet.

Gambar Tampilan 3.34 Preference Pada Arduino IDE

7

Setelah selesai mengunduh board ESP286 pilih **board** yang akan digunakan, yaitu board dari mikrokontroler yang akan di upload program. Pada proses kali ini menggunakan board LOLIN (WEMOS) D1 & R2 mini. Lalu, pilih menu **Tools>Board>ESP8266 Board>LOLIN (WEMOS) D1 & R2 mini**.

Gambar 3.35 Pengaturan Board

8

Tambahkan **library** arduino yang dibutuhkan oleh program. Penambahan **library** dapat dengan cara pengunduhan satu persatu **library** yang dibutuhkan dengan pilih menu **Sketch > Include Library > Manage Libraries**.

Gambar 3.36 Penambahan **Library**

9

Setelah semua **Library** ditambahkan, lalu **verify** program, untuk memastikan tidak ada yang error.

Gambar 3.37 Tampilan Saat **Done Compiling**

5

Jika sudah tidak ada yang error, sebelum upload ke Wemos, pilih **port** terlebih dahulu yang terhubung dengan **Wemos**.

Gambar 3.38 Tampilan Pemilihan **Port**

6

Jika serial port sudah terhubung lakukan proses uploading program hingga tampil tulisan "**Done Uploading**".

Gambar 3.39 Tampilan **Done Uploading**

7

Setelah **Done Uploading** lihat pada **Serial Monitor** dan akan menampilkan seperti pada gambar yang artinya bahwa **Wemos** sudah dapat bekerja dengan perintah program.

Gambar 3.40 Tampilan **Serial Monitor**

Bagian Keempat **Pengujian Alat**

BAGIAN KEEMPAT

PENGUJIAN ALAT

Kali ini kita sudah sampai pada bagian pengujian alat. Mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengujian (**testing**) alat **Smart PJU**, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam pengujian (**testing**), di antaranya sebagai berikut :

- a) Pengujian Perangkat
- b) Pengujian Serial Monitor
- b) Pengujian Aplikasi Mobile

➔ A. PENGUJIAN PERANGKAT

- 1 Siapkan alat **Smart PJU**.

Gambar 4.1 Tampilan Alat

- 2 Sambungkan kabel power AC ke sumber tegangan.

Gambar 4.2 menghubungkan kabel power

- 3 Tunggu hingga alat terhubung jaringan internet dengan melihat pzem

Gambar 4.3 Tampilan alat terhubung internet

4. Masuk ke aplikasi ,lalu Masukan credential sesuai data

Gambar 4.4 Tampilan menu login credential

2. Slide tombol lampu dan tunggu hingga relay menyala

Gambar 4.5 Tampilan menu utama

3. Maka pada aplikasi akan muncul data PZEM dan lampu akan menyala dan dapat di atur kecerahan pada aplikasi

Gambar 4.6 Tampilan ketika lampu menyala

➔ B. PENGUJIAN PADA SERIAL MONITOR

Serial Monitor Arduino IDE merupakan sebuah fasilitas yang dapat digunakan untuk mengontrol ataupun memonitor yang sedang terjadi pada mainboard mikrokontroler melalui laptop/PC. Berikut ini merupakan langkah - langkah pengujian Smart PJU pada serial monitor Arduino IDE.

1

Siapkan laptop, lalu buka aplikasi Arduino IDE. Setelah itu, buka program **Smart PJU** yang sudah disediakan oleh PPTIK ITB.

Gambar 4.7 Tampilan Program **Smart PJU**

2

Selain itu, siapkan juga perangkat **Smart PJU** yang sudah siap untuk proses pengujian.

Gambar 4.8 Perangkat **Smart PJU**

3

Hubungkan laptop pada Wemos D1 Mini perangkat **Smart PJU** menggunakan kabel USB.

4

Klik menu Tools, lalu pilih board **LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini** dan upload speed pada 115200.

Gambar 4.9 Pemilihan **Board** dan **Upload Speed**

5

Kemudian pada menu Tools pilih port yang terbaca.

Gambar 4.10 Pemilihan *Port*

6

Upload program pada board NodeMCU dan tunggu hingga muncul tulisan "Done Uploading".

7

Setelah program selesai di upload, selanjutnya buka serial monitor. Tunggu hingga Wifi Connected dan MQTT Connected lalu muncul data PZEM.

Gambar 4.11 Tampilan Serial Monitor

C. PENGUJIAN PADA APLIKASI SMART PJU

Aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Aplikasi Smart PJU ini dibuat untuk mengontrol dan memantau perangkat Smart PJU. Berikut ini merupakan Langkah - langkah pengujian aplikasi Smart PJU :

1

Setelah mengunduh aplikasi "**Smart PJU**" di play store. Buka aplikasinya, maka akan muncul **startup view**.

Gambar 4.12 Tampilan **Startup View** Aplikasi Smart PJU

2

Masukan **credential RMO**. Pastikan semuanya sudah benar, karena jika ada yang salah maka aplikasi tidak dapat terhubung. Untuk **Guid Device** dapat di scan pada QR Code yang terdapat pada perangkat.

Gambar 4.13 tampilan menu login Credential

3

Setelah semua **credential** sudah terisi, klik **Login** untuk melanjutkan ke halaman **dashboard** atau halaman utama aplikasi.

Gambar 4.14 tampilan menu login Credential

4

Jika sudah masuk ke halaman utama, nyalakan alat yang tersambung dengan credential yang sama. Lalu, coba nyalakan lampu PJU dengan cara mengslide tombol lampu.

Gambar 4.15 tampilan menu utama

5

Setelah menyalakan lampu PJU maka tampilan menu utama akan berubah menampilkan data data dari **PZEM**. Dimenu utama ini juga dapat diatur kecerahan lampu dengan mengslide tombol **Dimmer**.

Gambar 4.16 Menunjukan sensor keadaan hidup

6

Jika ingin mengganti **credential**, klik **reset** yang terdapat pada dibawah tombol mengatur dimmer, maka kan diarahkan ke halaman **Login Credential**.

Gambar 4.17 tampilan menu utama

Bagian Kelima **Troubleshooting**

BAGIAN KELIMA

TROUBLESHOOTING

1. Bagaimana jika alat *Smart PJU* tidak menyala?
 - Silakan periksa jaringan yang terhubung pada *Smart PJU*
 - Silakan periksa tegangan pada semua semua komponen
 - Silakan periksa arus listrik di rumah jika terjadi pemadaman listrik segera lepas kabel power yang terhubung pada steker
2. Bagaimana jika lampu tidak menyala?
 - Periksa lampu PJU apakah berfungsi atau tidak
 - Periksa apakah relay berfungsi atau tidak
 - Periksa tegangan pada load dimmer
 - Ganti Kabel sambungan lampu
3. Bagaimana jika aplikasi tidak mendekteksi hasil PZEM?
 - Periksa pada wemos apakah wemos dapat membaca PZEM atau tidak.
 - silahkan periksa internet pada alat
 - Reset Credential pada aplikasi smart PJU
 - Periksa sambungan kabel jumper PZEM

Bagian Keenam **Penutupan**

A. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan alat Smart PJU adalah sebagai berikut:

- dapat mengatur kecerahan pada lampu.
- konsumsi listrik dapat diatur menggunakan aplikasi.

Kekurangan alat Smart PJU adalah sebagai berikut:

- harus terhubung dengan internet.
- Lampu akan berkedip ketika PZEM mengirimkan data pada wemos.

B. KESIMPULAN

Alat Peraga Smart PJU (Penerangan Jalan Umum) merupakan sebuah perangkat yang berisikan Lampu penerangan jalan dengan sistem IoT yang telah tersambung dengan koneksi internet, dan dibuat dengan tujuan sebagai media pembelajaran siswa/i di sekolah. Smart PJU ini sendiri menggunakan 2 buah sensor (PZEM dan AC Dimmer) dan 1 aktuator (Relay). Smart PJU ini dirancang khusus untuk memudahkan dalam pemantauan dan pengendalian Lampu PJU.

Adapun Aplikasi Smart PJU (Penerangan Jalan Umum) yang dapat diakses oleh pengguna guna mempermudah untuk pemantauan dan pengendalian lampu PJU lewat handphone. Selain itu kita dapat melihat juga lewat **Serial Monitor** pada aplikasi Arduino IDE.

Melalui alat peraga Smart PJU ini, diharapkan para siswa/i dapat membuat replika dari Smart PJU dan mengerti sistem kerja IoT pada alat yang dibuatnya. Mulai dari membuat sebuah replika, yang menjadi tujuan awal agar para siswa dapat mengerti sistem kerja Smart PJU dan IoT secara sederhana serta dapat membantu pengembangan alat Smart PJU yang dapat dibuat dan dihasilkan dari buah pikiran berdasarkan pemahaman yang didapat ketika mengerjakan Smart PJU secara mandiri.

C. SARAN

1. Disarankan untuk mengikuti setiap langkah - langkah yang sudah tersedia pada buku panduan Smart PJU untuk memudahkan proses pembelajaran ataupun pembuatan perangkat.
2. Sebelum melakukan perakitan cek terlebih dahulu setiap komponen yang dibutuhkan, karena jika terdapat kerusakan saat sudah memulai perakitan akan menghambat proses perakitan.
3. Perhatikan **data credential** saat pengujian pada perangkat agar pada saat **Login** dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada kesalahan lagi.
4. Apabila ada yang ingin di tanyakan atau masukkan bisa langsung mengenai alat peraga Smart PJU dapat langsung berkomunikasi lewat forum.pptik.id atau call center PPTIK-ITB

**Buku
Panduan**

**PUSAT PENELITIAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
INSTITUTE TEKNOLOGI BANDUNG**

SMART PJU

Penerangan Jalan Umum

Smart PJU (Penerangan Jalan Umum merupakan sebuah alat yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem IoT dan juga sudah tersambung dengan internet. Yang dibuat dengan tujuan sebagai Media Implementasi Kehidupan Sehari hari. Karena itu, perangkat ini dibuat sesederhana mungkin. Agar para pengguna perangkat mudah mengerti cara pembuatan dari Smart PJU.

PPTIK - ITB